

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

DIÁLOGOS ENTRE O MODERNO E O CONTEMPORÂNEO NO CARIRI DO CEARÁ:

O CASO DO ESCRITÓRIO LINS ARQUITETOS ASSOCIADOS

*DIALOGUES BETWEEN THE MODERN AND THE CONTEMPORARY IN CARIRI OF CEARÁ: THE CASE OF
LINS ARQUITETOS ASSOCIADOS FIRM*

*DIÁLOGOS ENTRE LO MODERNO Y LO CONTEMPORÁNEO EM CARIRI DO CEARÁ: EL CASO DE LA
OFICINA LINS ARQUITETOS ASSOCIADOS*

SANTOS, ALANA SOUZA

*Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE,
alana.ass@ufpe.br*

FREITAS, MARIA LUIZA MACEDO XAVIER DE

*Professora Doutora, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano e Departamento de
Arquitetura e Urbanismo da UFPE, luiza.freitas2@ufpe.br*

RESUMO

O presente artigo apresenta a investigação realizada através de estudos desenvolvidos para a disciplina Arquitetura Contemporânea Brasileira, ofertada em 2021, através de uma parceria entre os Programas de Pós-Graduação da FAU-USP, PPGDU MDU/UFPE e PROPARG/UFRGS. Parte-se da compreensão de que o Movimento Moderno, ainda que tenha sido um ideal difundido no Brasil na década de 1960, até hoje encontra um lugar de inspiração e referência em diversas obras contemporâneas. O objeto de estudo desta pesquisa são as obras Academia-escola Unileão e o Hospital Veterinário Escola Unileão, ambos projetos do escritório Lins Arquitetos Associados, localizados na cidade de Juazeiro do Norte, Cariri do Ceará. Ambas as obras têm em comum as principais diretrizes do escritório que flertam diretamente com os preceitos do Movimento Moderno, quais são: o respeito ao local de intervenção, a adaptação do edifício ao clima e a utilização de materiais presentes na região. Os membros do Lins Arquitetos Associados se apresentam assumidamente como leitores da obra do arquiteto pernambucano Armando de Holanda, posto isso, o artigo traz como objetivo a análise de duas obras do Lins a partir dos princípios propostos por Holanda, em 1976, no "Roteiro para construir no Nordeste: arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados". Dessa forma, o artigo estrutura-se em três partes: 1. panorama geral do movimento moderno e suas contribuições para a contemporaneidade; 2. Apresentação do Lins Arquitetos Associados e das obras escolhidas para análise; e 3. Análise das obras por meio dos parâmetros de Holanda (1976). Os procedimentos metodológicos se sustentam no levantamento bibliográfico sobre o Movimento Moderno, no levantamento e análise do material gráfico e técnico dos projetos e do uso de uma entrevista realizada com uma das arquitetas do escritório Lins Arquitetos Associados. Por fim, o trabalho busca contribuir para a leitura de um campo de ideias - do Movimento Moderno - que ultrapassa os limites do tempo e encontra nas entrelinhas da contemporaneidade um espaço de atualização de repertório, de técnicas construtivas e de estética, como é o caso das obras do Lins Arquitetos Associados.

PALAVRAS-CHAVE: Movimento Moderno. Lins Arquitetos Associados. Arquitetura Contemporânea.

ABSTRACT

This paper presents the investigation carried out through studies developed for the discipline Brazilian Contemporary Architecture, offered in 2021, through a partnership between the Postgraduate Programs at FAU-USP, PPGDU MDU/UFPE and PROPARG/UFRRS. It starts from the understanding that the Modern Movement, even though it was an ideal spread in Brazil in the 1960s, to this day finds a place of inspiration and reference in several contemporary works. The object of study of this research are the works Academia-escola Unileão and the Hospital Veterinário Escola Unileão, both projects by the office Lins Arquitetos Associados, located in the city of Juazeiro do Norte, Cariri do Ceará. Both works have in common the main guidelines of the office that directly flirt with the precepts of the Modern Movement, which are: respect for the intervention site, the adaptation of the building to the climate and the use of materials present in the region. Lins Arquitetos Associados openly presents themselves as readers of the work of the Pernambuco architect Armando de Holanda, having said that, the article aims to analyze two works by Lins based on the principles proposed by Holanda, in 1976, in the "Route to build in the Northeast: architecture as a pleasant place in the sunny tropics". Thus, the paper is structured into three parts: 1. general overview of the modern movement and its contributions to contemporary times; 2. Presentation of Lins Arquitetos Associados and the works chosen for analysis; and 3. Analysis of the works using Holanda's parameters (1976). The methodological procedures are based on the bibliographic survey on the Modern Movement, the survey and analysis of the graphic and technical material of the projects and the use of an interview carried out with one of the architects from the Lins Arquitetos Associados office. Finally, the work seeks to contribute to the reading of a field of ideas - the Modern Movement - that goes beyond the limits of time and finds between the lines of contemporary times a space for updating repertoire, constructive techniques and aesthetics, as is the case of the works of Lins Arquitetos Associados.

KEYWORDS: Modern Movement. Lins Arquitetos Associados. Contemporary Architecture.

RESUMEN

Este artículo presenta la investigación realizada a través de estudios desarrollados para la disciplina Arquitectura Contemporánea Brasileña, ofrecidos en 2021, a través de una alianza entre los Programas de Postgrado de la FAU-USP, PPGDU MDU/UFPE y PROPARG/UFRRS. Se parte de la comprensión de que el Movimiento Moderno, aunque fue una difusión ideal en Brasil en la década de 1960, hasta hoy encuentra un lugar de inspiración y referencia en varias obras contemporáneas. El objeto de estudio de esta investigación son las obras Academia-escola Unileão y Hospital Veterinário Escola Unileão, ambos proyectos del estudio Lins Arquitetos Associados, ubicado en la ciudad de Juazeiro do Norte, Cariri do Ceará. Ambas obras tienen en común los principales lineamientos del despacho que coquetean directamente con los preceptos del Movimiento Moderno, que son: el respeto al lugar de intervención, la adaptación del edificio al clima y el uso de materiales presentes en la región. Lins Arquitetos Associados se presenta abiertamente como lectores de la obra del arquitecto pernambucano Armando de Holanda, sin embargo, el artículo tiene como objetivo analizar dos obras de Lins a partir de los principios propuestos por Holanda, en 1976, en la "Ruta para construir en Nordeste: la arquitectura como lugar agradable en el trópico soleado". Así, el artículo se estructura en tres partes: 1. panorama general del movimiento moderno y sus aportes a la época contemporánea; 2. Presentación de Lins Arquitetos Associados y de las obras elegidas para el análisis; y 3. Análisis de las obras utilizando los parámetros de Holanda (1976). Los procedimientos metodológicos se basan en el levantamiento bibliográfico sobre el Movimiento Moderno, el levantamiento y análisis del material gráfico y técnico de los proyectos y el uso de una entrevista realizada a uno de los arquitectos del estudio Lins Arquitetos Associados. Finalmente, la obra busca contribuir a la lectura de un campo de ideas -el Movimiento Moderno- que va más allá de los límites del tiempo y encuentra entre las líneas de la contemporaneidad un espacio para la actualización de repertorio, técnicas constructivas y estéticas, como es el caso. de las obras de Lins Arquitetos Associados.

PALABRAS CLAVES: Movimiento Moderno. Lins Arquitetos Associados. Arquitectura Contemporánea.

INTRODUÇÃO

A arquitetura moderna brasileira se expandiu em diversas linguagens e expressões técnicas e estéticas. Isso ocorreu, também, graças à necessidade de adaptar materiais e elementos construtivos a diferentes lugares de um país com proporções continentais. Alguns autores defendem a existência das chamadas "Escolas" da arquitetura moderna, sendo elas representadas pela Escola carioca, paulista e também pela reivindicação de uma Escola que se distancia do eixo Rio – São Paulo, a Escola pernambucana de arquitetura, a qual disseminou pelo Nordeste brasileiro a arquitetura moderna por meio de nomes como Acácio Gil Borsoi, Mario Russo e Delfim Amorim.

No tocante a arquitetura contemporânea brasileira, Luccas (2008) afirma que há um consenso de que ela possui inspiração no passado recente da modernidade. É esse diálogo entre contemporâneo e moderno que o presente artigo buscará investigar.

Este trabalho apresenta parte dos resultados obtidos na pesquisa da disciplina "Arquitetura Contemporânea no Brasil", ministrada em 2021 de forma integrada por três programas de pós-graduação. A união de professores e alunos da FAU-USP (Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo), do PPGDU MDU-UFPE (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco) e do PROPAR-UFRGS (Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul), promoveu um rico intercâmbio de ideias entre pessoas dos mais variados lugares do Brasil (Segawa et al., 2021).

Na ocasião da disciplina, buscou-se discutir e analisar diversas obras de arquitetura contemporânea espalhadas por todo o Brasil e, diante do desejo de dar luz a produções do Nordeste brasileiro, o artigo terá como foco duas obras do escritório Lins Arquitetos Associados.

O Lins Arquitetos Associados foi fundado em 2011 e tem sua maior atuação feita na cidade de Juazeiro do Norte, Cariri do Ceará. O escritório ganhou notoriedade nacional graças as obras institucionais edificadas em Juazeiro do Norte (CE), mais precisamente no Centro Universitário Doutor Leão Sampaio. A parceria entre escritório e campus gerou um portfólio de seis obras já executadas, sendo que para o desenvolvimento deste artigo iremos nos deter a duas dessas obras: a Academia-escola Unileão e o Hospital Veterinário Escola Unileão.

A partir de uma ótica experimentalista, o escritório faz uso de técnicas construtivas já consolidadas para trazer inovação aos resultados finais. Sendo assumidamente inspirados pela arquitetura moderna, o Lins Arquitetos Associados tem como uma de suas principais referências o "Roteiro para construir no Nordeste: arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados", livro de 1976 do arquiteto pernambucano Armando de Holanda.

Assim, este artigo se propõe a analisar duas edificações contemporâneas (a Academia-escola e o Hospital Veterinário Escola), utilizando como parâmetro de análise os princípios expostos no "Roteiro para construir no Nordeste: arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados", a fim de averiguar os possíveis diálogos entre os princípios estabelecidos pelo arquiteto pernambucano na década de 1970 e a produção contemporânea do Lins Arquitetos Associados.

Por ter sido um estudo realizado de forma remota no período da pandemia da COVID-19, não foi possível realizar visitas às obras. No entanto, o artigo fará a leitura da obra acabada, a partir do seu projeto e seus elementos. Para tal, a análise das obras arquitetônicas será feita a partir do levantamento e estudo do material gráfico e técnico do projeto, sustentado pelo procedimento metodológico proposto pelas professoras Gastón e Rivora (2007). Para a análise crítica das obras, iremos utilizar como parâmetros os nove princípios propostos por Holanda (1976). Esta pesquisa também terá como procedimento metodológico uma entrevista concedida a uma das autoras em 2021 por meio de vídeo chamada com uma das arquitetas do Lins Arquitetos Associados, a Cíntia Lins. Além disso, para entendermos as nuances da arquitetura contemporânea, serão utilizados como referência teórica Cavalcanti e Lago (2006) e Luccas (2008).

Dessa forma, o artigo estrutura-se em três seções: 1. "O contemporâneo ainda moderno", em que será discutido as faces de influência que a arquitetura moderna exerce na arquitetura contemporânea; 2. "Estudo de caso: as obras do Lins Arquitetos Associados", em que iremos apresentar, de forma geral, o escritório e as obras escolhidas para a análise deste trabalho; 3. "Análise da Academia-escola Unileão e do Hospital Veterinário Unileão", em que iremos trazer uma análise das obras utilizando como parâmetro os princípios de Holanda (1976).

O CONTEMPORÂNEO AINDA MODERNO

Para Cavalcanti e Lago (2006), na obra "Ainda moderno? Arquitetura brasileira contemporânea", houve três momentos decisivos que ajudaram a impulsionar a arquitetura moderna brasileira. O primeiro foi a construção, no Rio de Janeiro, do Ministério da Educação e Saúde, entre 1937 e 1943, tendo sido reconhecido internacionalmente como um grande exemplar da arquitetura moderna. O segundo momento foi o Pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Nova Iorque, em 1939-1940; para Cavalcanti e Lago (2006, p. 184), "começou neste projeto o estabelecimento de uma linguagem brasileira própria, independente e autônoma da matriz europeia". O terceiro momento foi a repercussão internacional que o conjunto da Pampulha obteve na década de 1940, projeto que colocou o nome de Oscar Niemeyer como um dos grandes mestres da geração (Cavalcanti e Lago, 2006).

A arquitetura moderna, enquanto um ideal que se propôs ser universal, encontrou no Brasil um lugar disposto a diversificar suas linguagens. Luccas (2008) considera este um fato positivo e afirma que isso se deu a partir da ampliação dos elementos da arquitetura, bem como seus materiais e sistemas construtivos. Cavalcanti e Lago (2006) chamou essa adaptação do moderno no Brasil de "modernismo em movimento", quando a então nova geração de arquitetos, como Lucio Costa e Oscar Niemeyer, buscou fazer uma releitura das teorias e princípios de Le Corbusier.

Quem também soube traduzir a arquitetura moderna para as necessidades de um país tropical foram os arquitetos pernambucanos. Bruand (1981) sugeriu a existência de uma "Escola do Recife", tema que levou o desenvolvimento do trabalho de outros autores como Silva (1988) e Amorim (2001) na busca das particularidades dessa Escola. Para Amorim (2001), a Escola do Recife estaria pautada em três paradigmas: o dos setores funcionais, o ambiental e o da forma, ambos expressos nas obras de Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi. Outros

importantes nomes se destacam na incorporação de uma arquitetura com investigações climáticas e elementos de proteção ao sol, como Mario Russo e Heitor Maia Neto.

É nessa relação de releitura e interpretação do moderno que acreditamos morar o diálogo com a arquitetura contemporânea. Os autores Cavalcanti e Lago (2006) defendem uma arquitetura contemporânea que sabe olhar para o legado moderno e encontrar nele suas riquezas e não seus fardos. Luccas (2008) afirma que a arquitetura contemporânea ainda olha bastante para o passado, mas também para o futuro, apresentando otimismo e determinação. O autor coloca:

A produção de uma arquitetura contemporânea pede uma relação equilibrada com o passado, sem nostalgia nem desrespeito pelas suas lições. Como um alento, novos valores emergem na arquitetura brasileira, apoiados nos ensinamentos bons e maus da experiência pregressa, sem deixar de propor inovações e obter resultados atuais. Afinal, é o que se deseja (Luccas, 2008, s/p).

Tem-se visto forte influência da arquitetura moderna para muitos dos jovens arquitetos da contemporaneidade, não é diferente com os membros do Lins Arquitetos Associados. Diversas são as aproximações que podemos encontrar entre esses dois tipos de arquitetura; em artigo publicado na *Projetar*, Freitas e Santos (2023) escrevem sobre as aproximações da obra do Lins Arquitetos Associados com a poética da economia, vertente estética e ideológica defendida pelo Grupo Arquitetura Nova na década de 1960.

Em entrevista, a arquiteta Cíntia Lins comenta sobre como a arquitetura moderna, mais especificamente os arquitetos modernos pernambucanos, exerce um papel de influência nos projetos do Lins Arquitetos Associados. Cíntia cita o arquiteto Armando de Holanda como uma das principais referências do escritório:

Acredito que a arquitetura moderna brasileira é uma das melhores do mundo, acho que ela soube interpretar muito bem o local onde ela está inserida, trazendo as texturas, os elementos de conforto, o cobogó... A gente é muito fã dessa arquitetura, do Lúcio Costa e do Reidy. Então a gente tem essa influência, obviamente, mas temos também muita influência do Armando de Holanda que é um arquiteto pernambucano que fez o "Roteiro para construir no Nordeste". Esse é o nosso livro de cabeceira, é o livro que a gente mais consulta para projetar (Lins, 2021, s/p).

Holanda se formou em 1962 na escola de arquitetura da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) onde mais tarde, entre 1974 e 1979, viria a se tornar professor. Nesta experiência como docente e a partir das notas de aula ministradas no curso de Arquitetura, Holanda teve a ideia de escrever e publicar o livro "Roteiro para construir no Nordeste: arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados". Moreira (2019) cita que tal obra de Holanda tornou-se leitura essencial para os estudantes de arquitetura que passavam pela UFPE a partir da década de 1980. Nesse livro de apenas 41 páginas, Holanda sintetiza uma série de princípios para condicionar a construção no Nordeste brasileiro, levando em consideração aspectos bioclimáticos e culturais da região. Amorim (2001) resume o livro como:

Com o singelo nome de roteiro, mas com a justa pretensão de definir princípios para se construir no Nordeste – de clima quente

e úmido, apenas, a edição reflete o caráter intuitivo da experiência recifense. O roteiro estabelece princípios e não técnicas; define procedimentos, sem estabelecer índices de desempenho de edificações. Evitando uma abordagem técnica, Holanda permitiu a difusão daquelas ideias e a manutenção do mesmo espírito inventivo e especulativo. Se as soluções geradas não apresentavam um desempenho técnico excepcional, pelo menos atingiam rendimentos bem acima daqueles que não seguiam aquelas singelas recomendações (Amorim, 2001, s/p).

Holanda (1976) elenca em seu livro nove princípios, fazendo isso de forma simples, direta e ilustrada. Os princípios são: 1. Criar uma sombra; 2. Recuar paredes; 3. Vazar os muros; 4. Proteger as janelas; 5. Abrir as portas; 6. Continuar os espaços; 7. Construir com pouco; 8. Conviver com a natureza e 9. Construir frondoso. Esses princípios serão mais aprofundados na última seção deste artigo, quando iremos utilizá-los como categorias de análise para as duas obras objeto de estudo deste trabalho.

Após essa breve explanação sobre a arquitetura moderna e contemporânea, vamos encaminhar o trabalho para a apresentação das obras arquitetônicas escolhidas para o desenvolvimento desta pesquisa. Para tal, faz-se necessário conhecer melhor o escritório Lins Arquitetos Associados e suas diretrizes.

ESTUDO DE CASO: AS OBRAS DO LINS ARQUITETOS ASSOCIADOS

O escritório Lins Arquitetos Associados foi fundado em 2011 e, com uma configuração familiar, é atualmente composto pelos arquitetos Jorge Mauro Soares Lins (pai), Cíntia Menezes Lins de Matos (filha), George de Menezes Lins (filho) e Deborah Martins de Oliveira Lins (esposa do George). A estrutura física do escritório é dividida entre uma sede na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, e outra na cidade de Juazeiro do Norte, Cariri do Ceará, onde ocorre a maior atuação do escritório.

Juazeiro do Norte é considerada a terceira cidade mais populosa do estado do Ceará e, graças a figura no local do Padre Cícero, é também um dos três maiores centros de religiosidade popular no Brasil - ao lado de Aparecida do Norte (SP) e Nova Trento (SC) -, fazendo com que a cidade receba um grande turismo religioso todos os anos. A localização geográfica mais a sul da cidade no estado do Ceará confere a mesma uma posição estratégica que ajuda na influência com os estados vizinhos, tornando-a uma das mais importantes de todo o Cariri nordestino (Autoras, 2023).

Figura 1: Escalas de localização dos objetos de estudo (Região – Estado - Cidade)

Fonte: autoras (2023)

Sendo o Cariri do Ceará o maior ponto de atividade do escritório, o lugar exerce um importante papel na diretriz fundamental para as intervenções arquitetônicas. De acordo com o site do escritório, se tem como princípio “o respeito ao local de intervenção, adaptando o edifício ao clima, absorvendo aspectos culturais e utilizando necessariamente materiais e mão de obra presentes na região”.

O Lins Arquitetos e Associados tem uma atuação presente em todas as escalas de intervenção da arquitetura, desde a cidade, partindo pro edifício até chegar no mobiliário. Mas foi com a arquitetura institucional que o escritório ganhou mais projeção nacional, graças à parceria entre os arquitetos e o Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Campus Unileão), campus de uma instituição de ensino superior particular.

Atualmente, a parceria entre o Campus Unileão e o Lins Arquitetos Associados já gerou seis obras edificadas, sendo elas numeradas na Figura 2: 1. Pavilhões educacionais (2014), 2. Núcleo de Prática Jurídica (2016), 3. Juizado Cível e Criminal (2016), 4. Academia-Escola Unileão (2018), 5. Hospital Veterinário Escola da Unileão (2023) e 6. Centro esportivo Unileão (2023).

Figura 2: Recorte do masterplan do Campus Unileão e obras edificadas do Lins Arquitetos Associados

Fonte: Google Maps (2024) e Lins Arquitetos Associados, adaptado pelas autoras (2024)

Como já mencionado, as edificações objeto de estudo deste trabalho são a Academia-escola Unileão e o Hospital Veterinário Escola Unileão (Figura 3). A primeira foi viabilizada a partir da demanda do curso de educação física e a segunda pela demanda do curso de medicina veterinária. Ambas as edificações atendem o corpo interno da faculdade e também à comunidade externa. Elas se destacam na paisagem pelo uso de uma pele de tijolo vazado compondo um resultado formal cheio de curvas.

Figura 3: Em sequência, Academia-escola e Hospital Veterinário Escola

Fonte: Lins Arquitetos Associados¹

As duas obras receberam visibilidade no âmbito nacional a partir das suas premiações. Apesar de não ter levado o prêmio, a Academia-escola esteve entre as obras brasileiras selecionadas para o 3º Prêmio Oscar Niemeyer, premiação promovida pela Rede Bienal de Arquitetura da América Latina. Além disso, a edificação foi uma das vencedoras da categoria "projetos executados" do Prêmio IAB-SP (Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo) de 2019 e também da sétima edição do Prêmio AkzoNobel, no ano de 2020. Tendo o

júri desta última premiação mencionado a obra com as seguintes palavras: "traz questões extremamente pertinentes a respeito do emprego inovador de materiais construtivos já consolidados e da concisão formal e de linguagem, aliados a uma preocupação ante as demandas climáticas do semiárido nordestino". Já o Hospital Veterinário Escola recebeu o Prêmio Obra do Ano 2024 pelo Archdaily.

A Academia-escola Unileão tem aproximadamente 964,09m² de área construída e um programa de necessidades bastante simples, como mostra a Figura 4, sendo este distribuído em cinco células circulares ligadas entre si por três varandas cobertas. Segundo Lins (2021), o projeto passou por um amadurecimento quanto a sua forma, a primeira proposta era uma lâmina retangular, depois houve a distribuição do programa em células hexagonais, para só depois a finalização com as células circulares. O edifício se destaca pela pele de tijolos maciços desencontrados que envolve todas as seis células e dão forma e textura a Academia-escola.

Figura 4: Planta baixa da Academia-escola

Fonte: Lins Arquitetos Associados²

O Hospital Veterinário Escola Unileão tem mais de 5.000m² de área construída e um programa de necessidades mais complexo para permitir o atendimento de animais de pequeno e grande porte. Esse programa é distribuído em um grande prisma retangular ligado por seis blocos trapezoidais que são afastados entre si, criando espaços de jardins entre os blocos. O partido do projeto foi desenvolvido a partir da concepção de uma grande cobertura solta da edificação, essa cobertura é sustentada por treliças metálicas curvas, proporcionando assim um grande espaço sombreado ao qual o edifício se distribui. Assim como na Academia-escola, o Hospital Veterinário Escola também conta com uma grande pele curva feita com tijolos cerâmicos desencontrados, além de conferir um valor estético a edificação, essa pele também funciona como uma grande proteção solar que filtra a luz do sol.

Figura 5: Planta baixa do pavimento superior do Hospital Veterinário Escola

LEGENDA

01 LAB. DE AULAS PRÁTICAS	19 SALA DE TÉCNICAS CIRÚRGICAS	29 SALA DE INDUÇÃO (PEQUENOS ANIMAIS)	45 BAIJA 05		
02 EXPOSIÇÃO DE ESQUELETOS	20 CUBA PARA ESCOVAÇÃO PRONTUÁRIOS	30 U.T.I.	46 BAIJA 06		
03 HIGIENIZAÇÃO	21 DM.L	31 CONSULTÓRIO (GRANDES ANIMAIS)	47 BAIJA 07	TÉCNICOS 05	74 PIQUETE 06
04 CÂMARA FRIA	22 GUARDA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS	32 SECRETARIA	48 BAIJA 08	62 CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS (BAIA/PIQUETES)	75 PIQUETE 07
05 LABORATÓRIO 01	23 CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO	33 DEPOSITO 02	49 BAIJA 09	63 BRETE	76 PIQUETE 08
06 SALA DE AULA	24 LAVAGEM, DESCONTAMINAÇÃO E EMBALAGEM	34 DEPOSITO 03	50 BAIJA 10	64 AMBULATÓRIO (GRANDES ANIMAIS)	77 PIQUETE 09
07 LABORATÓRIO 02	25 EXPURGO	35 DEPOSITO 04	51 BAIJA 11	65 EMBARCADOURO	78 PIQUETE 10
08 LABORATÓRIO 03	26 INDUÇÃO (GRANDES ANIMAIS)	36 DEPOSITO 05	52 BAIJA 12	66 FISIOTERAPIA - ÁREA EXTERNA (GRANDES ANIMAIS)	79 PIQUETE 11
09 LAB. AULAS PRÁTICAS 03	27 SALA DE CIRURGIA (GRANDES ANIMAIS)	37 DM.L	53 BAIJA 13	67 PIQUETE 01	80 PIQUETE 12
10 LABORATÓRIO 04	28 SALA DE CIRURGIA (PEQUENOS ANIMAIS)	38 VESTIÁRIO FEMININO (FUNCIONÁRIOS)	54 BAIJA 14	68 PIQUETE 02	81 NECROPSIA (GRANDES ANIMAIS)
11 LABORATÓRIO 05		39 VESTIÁRIO MASCULINO (FUNCIONÁRIOS)	55 BAIJA 15	71 PIQUETE 03	82 CÂMARA FRIA
12 LABORATÓRIO 06		40 CÔPA/VESTAR (FUNCIONÁRIOS)	56 BAIJA 16	72 PIQUETE 04	83 DEPOSITO
13 BANHEIRO FEMININO		41 BAIJA 01	57 APOIO / SERVIÇOS TÉCNICOS 01	73 PIQUETE 05	84 SALA DE RECUPERAÇÃO (GRANDES ANIMAIS)
14 BANHEIRO MASCULINO		42 BAIJA 02 (ISOLAMENTO)	58 APOIO / SERVIÇOS TÉCNICOS 02		
15 BANHEIRO ADAPTADO		43 BAIJA 03	59 APOIO / SERVIÇOS TÉCNICOS 03		
16 BANHEIRO FEMININO		44 BAIJA 04	60 APOIO / SERVIÇOS TÉCNICOS 04		
17 BANHEIRO MASCULINO			61 APOIO / SERVIÇOS		
18 PREPARO / ESPERA DE ANIMAIS PEQUENOS					

Fonte: Lins Arquitetos Associados³

Ao observar a planta baixa das edificações, notamos que ambas possuem uma implantação que faz com que as maiores fachadas estejam na orientação leste-oeste, orientação solar esta não indicada para o clima quente do semiárido do Nordeste. No entanto, o escritório parte dessa condicionante para dar uma solução bioclimática para os dois edifícios: as camadas filtrantes da luz solar. Tanto a Academia-escola quanto o Hospital Veterinário Escola possuem entre as

paredes internas e a grande pele de tijolo desencontrado, uma “camada” de jardim que, junto com o desenho desencontrado dos tijolos, ajudam a filtrar a luz solar para que esta chegue nas salas de forma mais amena.

Depois de apresentar o Lins Arquitetos Associados, bem como fazer uma breve explanação sobre o partido e as diretrizes das duas obras aqui estudadas, iremos para a análise mais aprofundada das obras a partir dos princípios de Holanda (1976).

ANÁLISE DA ACADEMIA-ESCOLA UNILEÃO E DO HOSPITAL VETERINÁRIO ESCOLA UNILEÃO

Faremos uma explanação dos nove princípios separados por tópicos, em que cada um deles servirá como categoria de análise da Academia-escola Unileão e do Hospital Veterinário Escola Unileão. Dessa forma, iremos averiguar quais os princípios elencados por Holanda (1976) estão mais presentes nas referidas obras.

Criar uma sombra

Armando de Holanda sugere que a arquitetura seja pensada como uma grande árvore ou, como o autor coloca no livro, uma ampla sombra. A criação dessa sombra, que em uma edificação é representada pela cobertura, é necessária não só para servir de abrigo do sol e da chuva, mas também para facilitar a troca das massas de ar dentro do edifício, diminuindo assim a temperatura e a umidade (HOLANDA, 1976). Para tal, faz-se necessário que o design dessa cobertura seja concebido com este fim.

Para que a brisa circule é necessário, além da desobstrução do espaço interno, que as aberturas de exaustão sejam maiores, ou pelo menos iguais, às de admissão.

[...]

As coberturas podem ser ventiladas pela disposição de seus elementos, criando-se colchões de ar renovado, ou por aberturas protegidas como lanternins, claraboias ou chaminés (Holanda, 1976, p. 11 e 13).

Ao analisarmos as edificações objeto de estudo deste trabalho, percebemos que o Hospital Veterinário Escola, desde o seu partido arquitetônico, possui uma forte preocupação e cuidado com o design da cobertura do edifício. Neste edifício, a cobertura se destaca muito além de um elemento formal, mas também como uma solução bioclimática para a edificação. A cobertura, sustentada por treliças metálicas, tem uma forma curva e desencontrada que permite a passagem e renovação do ar dentro da edificação. O corte esquemático da Figura 6 mostra essa relação, bem como a semelhança do desenho da cobertura do Hospital Veterinário com o croqui presente em Holanda (1976) para ilustrar o princípio “Criar uma sombra”.

Figura 6: Corte esquemático do Hospital Veterinário Escola com colagem do croqui de Holanda (1976)

Fonte: Lins Arquitetos Associados⁴ e Holanda (1976), adaptado pelas autoras (2024)

Já em relação a Academia-escola, percebemos que o princípio “Criar uma sombra” não é utilizado, uma vez que a cobertura da edificação acontece rente as formas circulares dos blocos, deixando de gerar beirais.

Recuar as paredes

Neste tópico, Holanda fala sobre proteger as paredes da incidência direta dos raios solares, da chuva e outras intempéries. O autor coloca que esse espaço gerado entre a face mais frontal da fachada e a face da parede recuada pode ser aproveitado para a criação de espaços de convívio, além de servir como um ambiente filtrante da luz solar. O autor coloca: “Áreas sombreadas e abertas desempenham a função de filtros, de coadores da luz, suavizando suas asperezas e tornando-a repousante, antes de atingir os ambientes internos” (Holanda, 1976, p. 15).

Esse artifício de recuar as paredes é utilizado em ambas as obras aqui analisadas. De acordo com Lins (2021), essa solução é bastante utilizada nos projetos do Lins Arquitetos Associados justamente para criar áreas que filtram a luz solar. Graças à utilização da pele de tijolos vazados, tanto o Hospital Veterinário Escola como a Academia-escola possuem esse espaço entre a fachada e a parede recuada, sendo este utilizado ora para a criação de jardins internos, ora para servir de circulação. Na Figura 7 podemos ver como esses espaços são banhados pela luz filtrada da pele de tijolos, formando um desenho de luz e sombra nas paredes recuadas.

Figura 7: Espaços de circulação das duas obras. À esquerda, o Hospital Veterinário Escola; à direita, a Academia-escola

Fonte: Lins Arquitetos Associados⁵

Vazar os muros

Holanda sugere a utilização de paredes vazadas combinadas às paredes cegas, de modo que elas permitam a passagem da luz e dos ventos. Neste tópico, o autor também fala das inúmeras possibilidades de partido formal que podemos extrair de uma parede vazada. Ele coloca: “Tiremos partido das imensas possibilidades construtivas e plásticas do elemento vazado de parede – o combogó – que pode assumir uma ampla gama de configurações entre filigrana e marcado jogo de relevos” (Holanda, 1976, p. 19).

Em termos gerais, este é o princípio de Holanda que mais se expressa nas obras aqui analisadas. Ambas são formadas por uma extensa pele externa de tijolos maciços desencontrados, delineando assim o que Piñon (2006) chama de elemento contínuo que dá forma ao edifício. É interessante notar que o Lins Arquitetos Associados trabalha a paginação do tijolo maciço de modo a criar um elemento vazado, mas sem precisar fazer uso de um cobogó já pronto. Lins (2021) comenta que, devido as formas curvas da pele de tijolos, foi necessário uma série de estudos para chegar a uma paginação que fosse ao mesmo tempo mais exequível e correspondesse as expectativas estéticas dos arquitetos. Na Figura 8, podemos observar como a pele de tijolos vazados se destaca nas edificações.

Figura 8: Acima, fachada da Academia-escola. Abaixo, fachada do Hospital Veterinário Escola.

Fonte: Lins Arquitetos Associados⁶

Proteger as janelas

Aqui o autor fala sobre a utilização de elementos e estratégias que ajudem a proteger as aberturas da incidência dos raios solares e, ainda assim, permaneçam abertas. Holanda sugere:

Estudemos cuidadosamente a insolação das fachadas, identificando os caminhos do sol sobre nossas cidades durante o ano, para desenharmos proteções eficientes;

Proteções que, além de sombrearem as fachadas, permitam a renovação de ar dos ambientes, mesmo durante chuvas pesadas.

Evitemos as desprotegidas fachadas envidraçadas, em cujos interiores tudo desbota e onde só se pode permanecer com as cortinas fechadas isolado do exterior (Holanda, 1976, p. 23 e 25)

Como visto, a principal estratégia de proteção solar das duas edificações é a utilização da pele de tijolos que envolvem todas as fachadas. Com isso, nenhuma janela dos edifícios é projetada diretamente nas fachadas, não sendo necessário assim a criação de nenhum elemento de proteção destas, como quebra-sóis, por exemplo. A própria pele confere tanto a Academia-escola quanto ao Hospital Veterinário Escola, a proteção necessária das janelas que se encontram recuadas.

Abrir as portas

Este tópico vem a complementar o anterior, aqui Holanda fala sobre a integração dos espaços e a relação entre exterior e interior que, muitas vezes, são feitas a partir das esquadrias. Holanda sugere portas protegidas, sombreadas, com bandeiras vazadas e que possam permanecer abertas.

Na Academia-escola, a maior parte das portas é de vidro, permitindo a integração do exterior com o interior a partir da permeabilidade visual. Já no Hospital Veterinário Escola, percebemos essa integração apenas nos espaços em comum como as áreas de convivência e cantina. Os demais espaços da edificação, dada a especificidade do programa de necessidades que pede privacidade aos consultórios, não encontramos essa relação de portas abertas e permeáveis.

Continuar os espaços

Aqui, Holanda fala sobre a continuidade dos espaços, de modo que eles se apresentem de forma fluida, livre e desafogado. Para isso, o autor sugere a adoção de paredes soltas do teto, meias paredes, planos vazados, etc.

Ao relacionarmos as duas obras aqui analisadas com este princípio, é necessário levarmos em conta o programa de necessidades de cada uma delas. Como bem coloca Holanda, "separemos apenas os locais onde a privacidade, ou a atividade neles realizada, estritamente o recomende" (Holanda, 1976, p. 31). A Academia-escola trata essa continuidade a partir da utilização de divisórias de vidro nas células circulares. Já o Hospital Veterinário Escola, por possuir um programa que pede mais privacidade, tem as atividades bem separadas e reclusas, sempre que necessário.

Construir com pouco

O “construir com pouco” é um princípio em que Holanda propõe a redução de elementos decorativos e de uma demasiada variedade de materiais. É nesse tópico em que o autor relembra as ideias de Le Corbusier que afirmava que “bastam vinte e três letras para se escrever as dezenas de milhares de palavras de 50 idiomas” (Corbusier apud Holanda, 1976, p. 37).

Holanda ainda propõe o desenvolvimento de componentes padronizados para a obtenção de novas relações espaciais e resultados formais, bem como na facilitação dos processos construtivos em canteiro. O autor afirma:

A excessiva variedade de materiais, corrente nas construções atuais, apenas compromete a unidade dos projetos e transforma a construção num processo complicado e oneroso, pois cada material exige um tipo de juntas e de acabamento distintos, levando a dificuldades de execução quando ocorrem em demasia. Desenvolvamos componentes padronizados que possuam amplas possibilidades combinatórias; exploremos estas possibilidades para que, a partir de simples relações construtivas, venhamos a obter ricas relações espaciais (Holanda, 1976, p. 35).

Lins (2021) relata sobre como a materialidade das obras do Lins Arquitetos Associados é uma das principais diretrizes do escritório. A arquiteta conta que sempre é colocado como prioridade a utilização de materiais simples, baratos e acessíveis, ou seja, que sejam produzidos na região a qual a obra será inserida. Nas duas edificações em estudo, podemos ver a utilização do tijolo maciço aparente que foi produzido nas olarias de Juazeiro do Norte. Além disso, no paisagismo de ambas as obras o escritório propõe a utilização da pedra Cariri, pedra natural facilmente encontrada na região do Cariri nordestino e que possui baixo custo.

De forma geral, os dois projetos prezam pela simplicidade dos materiais e, sempre que possível, pela utilização deles em sua verdade, como é o caso da Academia-escola. Nesta edificação, o tijolo aparece como protagonista também nas paredes internas, sendo utilizado na sua forma crua sem reboco. Já no Hospital Veterinário Escola, ainda que as paredes internas sejam rebocadas, estas formam volumes prismáticos na cor branco, sem utilização de nenhum elemento puramente decorativo.

Figura 9: Acima, cantina da Academia-escola, em que podemos observar as paredes internas de tijolo aparente. Abaixo, cantina do Hospital Veterinário Escola, em que podemos observar ao fundo os blocos prismáticos brancos.

Fonte: Lins Arquitetos Associados⁷

Conviver com a natureza

Holanda sugere o estabelecimento de um laço com a natureza tropical, criando um paisagismo que gere sombras, filtre a luz e se utilize da nossa flora nativa.

Em ambas as edificações aqui estudadas, o Lins Arquitetos Associados demonstra a preocupação em criar jardins internos que são importantes ferramentas bioclimáticas. Mas é no Hospital Veterinário Escola que isso melhor pode ser observado, graças à dimensão do edifício, o escritório pôde trabalhar com diferentes escalas de jardins ao longo dos blocos, trazendo para dentro da edificação esse contato com a natureza, como pode ser observado na Figura 10.

Figura 10: Espaços com jardins internos presentes no Hospital Veterinário Escola

Fonte: Lins Arquitetos Associados⁸

Construir frondoso

Este é o tópico mais subjetivo entre todos os princípios elencados por Holanda (1976), é também o que sintetiza todos os outros. O autor argumenta, através de uma perspectiva bastante decolonial, de que a beleza da nossa arquitetura está na individualidade da mesma. Nas palavras do próprio Armando:

Livremo-nos dessa dependência cultural em relação aos países mais desenvolvidos, que já retardou em demasia a afirmação de uma arquitetura decididamente à vontade nos trópicos brasileiros.

[...]

Trabalhemos no sentido de uma arquitetura livre e espontânea, que seja uma clara expressão de nossa cultura e revele uma sensível apropriação de nosso espaço; trabalhemos no sentido de uma arquitetura sombreada, aberta, contínua, vigorosa, acolhedora e envolvente, que, ao nos colocar em harmonia com o ambiente tropical, nos incite a nele viver integralmente (Holanda, 1976, p. 43).

O Lins Arquitetos Associados se apresenta como um escritório que deixa claro o seu posicionamento de construir respeitando o local de intervenção, de utilizar materiais e mão de obra presentes na região e de adaptar o edifício ao clima. As duas obras aqui estudadas demonstram que, para “construir frondoso”, basta olhar com atenção para as demandas do próprio lugar de intervenção. Neste caso, o Cariri Nordeste.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Academia-escola Unileão e o Hospital Veterinário Escola Unileão são duas obras contemporâneas do escritório Lins Arquitetos Associados, ambas localizadas na cidade de Juazeiro do Norte, Cariri do Ceará. A escolha de tais obras se deu pelo desejo de dar luz a produções de arquitetura contemporâneas presentes no Nordeste brasileiro. Como visto, o Lins Arquitetos Associados é um escritório que vem sendo cada vez mais reconhecido nacionalmente e busca se comprometer com a produção de uma arquitetura que respeita o lugar com o qual está inserida.

Vimos que a arquitetura contemporânea se apresenta, muitas vezes, a partir da releitura da arquitetura moderna, em que vemos o respeito aos princípios da modernidade, mas com atualizações necessárias da contemporaneidade. O artigo demonstrou que o Lins Arquitetos Associados possui clara influência da arquitetura moderna, sendo assumidamente leitores da obra do arquiteto pernambucano Armando de Holanda.

Holanda, em 1976, desenvolve o “Roteiro para construir no Nordeste: arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados” que, até hoje, serve de inspiração e referência para muitos arquitetos contemporâneos, como é o caso do Lins Arquitetos Associados. Foi objetivo deste trabalho analisar duas obras do Lins a partir dos princípios descritos por Holanda (1976) no seu Roteiro.

O artigo demonstrou que as duas obras aqui estudadas apresentam desde o partido arquitetônico, soluções projetuais bioclimáticas que vão de encontro aos princípios de Holanda (1976). Além disso, fica claro tanto na obra de Holanda como na obra do Lins Arquitetos Associados, um aspecto político e ideológico de valorização da região do Nordeste por meio da utilização, na arquitetura, de materiais facilmente reconhecidos na região.

Em relação aos desafios encontrados nesta pesquisa, é importante frisar que não houve visitas às obras, devido à realização deste trabalho no período pandêmico. Além disso, reconhecemos o potencial de continuar o estudo adicionando à pesquisa softwares de verificação do desempenho climático dessas edificações, a fim de aprimorar a análise das soluções bioclimáticas. Apesar das lacunas, reafirmamos a importância do trabalho que busca evidenciar arquiteturas contemporâneas do sertão nordestino brasileiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. Modernismo recifense: uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. **Arquitextos**, São Paulo, ano 01, n. 012.03, Vitruvius, maio de 2001.

CAVALCANTI, L; LAGO, A. C. do. **Ainda moderno? Arquitetura brasileira contemporânea**. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2006.

FREITAS, Maria Luiza Macedo Xavier de; SANTOS, Alana Souza. Interfaces da poética da economia: o caso da Academia-escola Unileão. **Revista Projetar – Projeto e Percepção do Ambiente**. [S. l.], v. 8, n. 3, p. 08–23, 2023.

HOLANDA, Armando de. **Roteiro para construir no Nordeste: arquitetura como**

lugar ameno nos trópicos ensolarados. Recife: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Faculdade de Arquitetura, UFPE, 1976.

LINS, Cíntia. Depoimento. Entrevistadores: Alana Souza Santos, Filipe Batazza, Rodrigo Allgayer. Juazeiro do Norte, 2021. Arquivo digital de áudio e vídeo.

LUCAS, Luís Henrique Haas. Arquitetura contemporânea do Brasil: da crise dos anos setenta ao presente promissor. **Arquitextos**, São Paulo, ano 09, n. 101.00, Vitruvius, outubro de 2008.

MOREIRA, Fernando Diniz. Armando de Holanda. A tradição do morar bem. Resenhas online, São Paulo, ano 18, n. 207.06, **Vitruvius**, março de 2019.

SEGAWA, Hugo; MARQUES, Sérgio Moacir; MOREIRA, Fernando Diniz; CAMARGO, Mônica Junqueira de; GIROTO, Ivo; FREITAS, Maria Luiza Macedo Xavier de. O amor nos tempos do cólera: um relato de experiências interinstitucionais em meio à pandemia. **Revista Projetar – Projeto e Percepção do Ambiente**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 08–23, 2021.

NOTAS

¹ Disponível em: <https://www.linsarquitetos.com.br/projetos>

² Disponível em: <https://www.linsarquitetos.com.br/academia-escola-unileao>

³ Disponível em: <https://www.linsarquitetos.com.br/cópia-academia-escola-da-unileão>

⁴ Idem

⁵ Idem nota 1

⁶ Idem nota 1

⁷ Idem nota 1

⁸ Idem nota 3